

**ЎҚУВЧИЛАРДА ТАРИХИЙ ВА МАЪНАВИЙ ИДЕАЛЛАРГА АКСИОЛОГИК
МУНОСАБАТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШНИНГ ИЖТИМОИЙ-ПЕДАГОГИК
ЗАРУРИЯТИ**

Турсунова Дилноза Адхамжон кизи

Қўқон давлат педагогика институти таянч докторанти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8049993>

***Аннотация.** Бугунги кунда Ўзбекистоннинг энг янги тарихи бўйича жамоатчилик кенгаши фаолиятининг ташкил этилганлиги, маънавий-маърифий ишлар самарадорлигини оширишга эътибор кучайиб бораётганлиги, буюк мутафаккирлар илмий ижодини тадқиқ этувчи халқаро илмий-тадқиқот марказларини тузиш тўғрисидаги қарорлар, шунингдек, таълим соҳасида олиб борилаётган ислохотлар ҳар томонлама етуқ, ватанпарвар авлодни тарбиялаш мақсадида қаратилгандир.*

***Калим сўзлар:** тарихий идеал, тарихий онг, аксиология, педагогика, тарих фани*

Глобаллашув даври миллатлар, халқлар, турли динлар ва маданиятларни зиддиятлардан асрашда ёш авлодда аккультуратив кўникмаларни шакллантиришни улар дунёқарашининг узвий бўғинига айлантириш, уларни бағрикенглик руҳида тарбиялаш бўйича илмий тадқиқотлар олиб боришни тақозо этади. Зеро, БМТнинг 2017 йил 72-Сессиясидаги «Маърифат ва диний бағрикенглик» деб номланган махсус резолюциянинг халқлар ўртасида толерантлик ва ўзаро ҳурматни қарор топтиришга қаратилганлиги бежиз эмас. Жаҳонда турли маданият шакллариининг ўзаро таъсирини ҳисобга олган ҳолда умуммаданий дунёқарашни шакллантириш, дунё ҳамжамиятларининг интеграциялашуви асосида умумбашарий қадриятларни ўрганиш ва таълим жараёнига киритишга алоҳида эътибор қаратиб келинмоқда. Илғор олий таълим муассасаларида ижтимоий-гуманитар, хусусан тарих фани бўйича мутахассисларни тайёрлаш жараёнлари келгусида уларнинг педагогик фаолиятида ўқувчиларнинг миллий ва умуммаданий компетенцияси, аккультуратив саводхонлик даражаси, турли халқлар ўртасидаги умуммаданий фарқларни англаш, умуммаданий стандартларни ўстириш, умуммаданият иммунитетини такомиллаштиришга асосланиб ташкил этилмоқда. Жаҳонда глобаллашув шароитида ахборот-технологияларнинг такомиллашуви ўқувчи-ёшларни чалғитувчи омилларни кўпайтириб юбормоқда ва уларн илм-фан билан шуғулланиш ҳаракатчанлигини пасайтирмоқда. Шу билан бирга ахборот майдонининг кенгайиши, фойдали ахборотларни саралашнинг мураккаблаштириб юбормоқда Бундай вазиятда турли педагогик таъсир воситалари асосида ўқувчиларда илмий дунёқарашини ривожлантиришга эришиш устувор педагогик вазифалардан бири бўлиб қолмоқда. Бундай шароитда ижтимоий-гуманитар фанларнинг инсоният ҳаёти ва турмуш тарзидаги аҳамияти, айниқса тарих фанининг ўсиб келаётган ёш авлодни илмий-интеллектуал ривожлантиришдаги, илмий дунёқарашини ўстиришдаги аҳамияти ортиб бормоқда.

Дунёда тарих фанини ўқитишда тарихий ва маънавий идеалларга аксиологик муносабатини ривожлантириш келгусида “ўқувчиларнинг ўзларини ўраб турган атроф-муҳит, жамиятдаги маданий хулқ-атвор меъёрларини босқичма-босқич ўзлаштириш” [6] ларига хизмат қилади. Шу боис дунёнинг ривожланган тарихий ва маънавий идеалларга аксиологик муносабатини ривожлантириш таркиби ва хусусиятлари, унинг педагогик тизими, мазкур кўникмаларнинг халқларнинг маданий камолотида экологик, иқтисодий,

ахборот ва ижтимоий муаммоларни ҳал этишдаги аҳамияти, аҳолининг умуммаданий савиясини ошириш, ўқувчиларда юксак даражада шаклланган тарихий хотира ва онг, миллий ва умуминсоний ыадриятларга содиблик, юксак маънавий-ахлоқий фазилатларнинг шаклланиши, миллатлараро тотувлик, толерантлик, байналминалликка доир умуммаданий дунёқарашни шакллантиришнинг инновацион ёндашувлари, бу борадаги илмий изланишли фаолиятга аксиологик муносабатни қарор топтиришга оид илмий тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Мустақиллик йилларида Ўзбекистон келажаги бўлган баркамол авлодни «Ватан тарихига ҳурмат», «тарихий хотира», «тарихий баҳо», «тарихий ифтихор» тушунчалари руҳида тарбиялаш учун ёшларга буюк меросимизга доир билимлар беришни юкори савияга кўтариш, барча босқичдаги таълим тизимида ўқувчи ёшлар тарихий онгини ривожлантириш мақсад қилиб қўйилди. «Хусусан, миллий ўзлигимизни англаш, Ватанимизнинг қадимий ва бой тарихини ўрганиш, бу борада илмий-тадқиқот ишларини кучайтириш, гуманитар соҳа олимлари фаолиятини ҳар томонлама қўллаб-қувватлаш» [3] муҳим аҳамият касб этмоқда. Ўқувчилар тарихий онгини ривожлантириш, унинг ижтимоий-маънавий ҳаётдаги ва шахс тарбияси тизимидаги ролини тадқиқ этиш назарий ва амалий аҳамиятга моликдир.

Республикамизда ҳар бир миллат ва элат манфаатларини ҳимоя қилишнинг объектив шарт-шароитлари, субъектив омиллари тизимини ривожлантиришнинг қонуний-ҳуқуқий асослари яратилган. Мамлакатимиз тараққиётининг янги босқичида таълим муҳитини ўзгартириш миллий манфаатларни умуминсоний манфаатлар билан уйғунлаштириш, фуқаролараро, миллатлараро ва конфессиялараро тотувликни мустаҳкамлаш – минтақавий тинчлик ва глобал барқарор тараққиёт шарти [1] сифатида кўрсатилмоқда. Таълим жараёнида миллий ва умуминсоний манфаатларни уйғунлаштиришнинг янги имкониятларини топиш ва ҳаётга татбиқ қилишда тарихий ва маънавий идеалларга аксиологик муносабатини ривожлантириш муҳим назарий, методологик ва амалий имкониятларни яратади. Зеро, «буюк аждодларимизнинг бетақроп ва ноёб илмий-маънавий мероси биз учун доимий ҳаракатдаги ҳаётий дастурга айланиши керак. Аввало, миллий таълим тизимини ана шундай руҳ билан суғоришимиз керак. Бунинг учун олим ва мутахассисларимиз, ҳурматли уламоларимиз бу маънавий хазинани бугунги авлодларга содда тушунарли, жозибали шаклда етказиб бериш зарур» [4]. Демак, буюк аждодларимиз меросини ўрганиш ва ўргатиш асосида ўқувчи-ёшларда илм-фанга қизиқиш, масъулият ва бурчлиликни шакллантириш, илмий дунёқарашини ривожлантириш вазифалари миллий таълим тизимини модернизация қилиш йўлидаги муҳим қадамлардан бири бўлади.

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони асосида белгиланган 71 ва 77-мақсадлар ижросини таъминлаш [1], шунингдек, “янги жамият қурилиши жараёнида халқимизнинг бой маданият ва бунёдкорлик анъаналарини ўрганиш ва улардан фойдаланиш” муҳим вазифа сифатида белгиланиб, “бу тарих, бу маданиятнинг ҳақиқий ижодкори, яратувчиси эса, ҳақли равишда шу мамлакат халқи эканлиги” [5] эътироф этилиши бежис эмас. Бу борада “гуманитар соҳа олимлари фаолиятини ҳар тамонлама қўллаб-қувватлаш” [3] вазифаси белгиланиб, мазкур жараёнда ўқувчиларнинг тарихий ва маънавий идеалларга аксиологик

муносабатини ривожлантириш тизимини такомиллаштириш орқали маънавий-ахлоқий фазилатларини янада ривожлантиришга эришиш долзарб педагогик муаммолардандир.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022–2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғрисида”ги ПФ-60-сон Фармони. <https://lex.uz/docs/5841063>.
2. Ўзбекистон Республикаси Президенти Ш.М.Мирзиёевнинг ПФ-4947-сонли “Ўзбекистон Республикасини янада ривожлантириш бўйича ҳаракатлар стратегияси тўғрисида”ги Фармони. - Тошкент: Адолат, 2017.
3. Ўзбекистон Республикаси Президенти Шавкат Мирзиёевнинг Олий Мажлисга Мурожаатномаси. 28.12.2018. <https://president.uz/uz/lists/view/2228>
4. Мирзиёев Ш.М. Янги Ўзбекистон стратегияси. –Тошкент.: Ўзбекистон. 2021. –Б. 224.
5. Мирзиёев Ш.М. Эркин ва фаровон, демократик Ўзбекистон давлатини биргаликда барпо этамиз. – Тошкент: Ўзбекистон, 2017. – Б. 5.
6. Педагогика. Энциклопедия. 1-жилд. – Тошкент: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2015. –Б. 45